

SHAHARLARDA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISHDA EKOLOGIK NAZORAT VA MONITORINGNING HUQUQIY VA AMALIY MUAMMOLARI

Yo'ldosheva Madinabonu Olloyor qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20337921>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada zamonaviy urbanizatsiya sharoitida shaharlarning ekologik xavfsizligini ta'minlashda ekologik nazorat va monitoring tizimining o'rni hamda ahamiyati tadqiq etilgan. Sanoatlashuv va aholi o'sishi oqibatida yuzaga kelayotgan havo va suv ifloslanishi, chiqindilarni boshqarish muammolari O'zbekiston yirik shaharlari (Toshkent, Namangan, Qarshi) misolida normativ-huquqiy va empirik jihatdan tahlil qilingan. Maqolada sohaga oid milliy qonunchilik bazasi, vakolatli davlat organlarining funksional tizimi tahlil qilinib, mavjud texnologik, institutsional va shaffoflik muammolari aniqlangan. Shuningdek, rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasi asosida milliy ekologik monitoring va nazorat tizimini takomillashtirish yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: ekologik nazorat, ekologik monitoring, shahar muhiti, barqaror rivojlanish, atmosfera havosi, raqamlashtirish, geoaxborot tizimi, huquqiy mexanizm.

Аннотация. В данной научной статье исследуются роль и значение системы экологического контроля и мониторинга в обеспечении экологической безопасности городов в условиях современной урбанизации. На примере крупных городов Узбекистана (Ташкент, Наманган, Карши) с нормативно-правовой и эмпирической точек зрения проанализированы проблемы загрязнения воздуха и воды, управления отходами, возникающие в результате индустриализации и роста населения. В статье анализируется национальная законодательная база в данной сфере, функциональная система компетентных государственных органов, выявляются существующие технологические, институциональные проблемы и проблемы прозрачности. Также на основе опыта развитых зарубежных стран разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию национальной системы экологического мониторинга и контроля.

Ключевые слова: экологический контроль, экологический мониторинг, городская среда, устойчивое развитие, атмосферный воздух, цифровизация, геоинформационная система, правовой механизм.

Abstract. This scientific article explores the role and significance of the environmental control and monitoring system in ensuring the ecological security of cities under modern urbanization conditions. Using the example of major cities in Uzbekistan (Tashkent, Namangan, Karshi), the issues of air and water pollution, as well as waste management resulting from industrialization and population growth, are analyzed from normative-legal and empirical perspectives. The article examines the national legislative framework in this field and the functional system of competent state bodies, identifying current technological, institutional, and transparency-related challenges. Furthermore, based on the experience of developed foreign countries, proposals and recommendations have been formulated to improve the national environmental monitoring and control system.

Keywords: *environmental control, environmental monitoring, urban environment, sustainable development, atmospheric air, digitalization, geoinformation system, legal mechanism.*

KIRISH

XXI asr urbanizatsiya jarayonlarining keskin sur'atlar bilan jadallashgan davri sifatida e'tirof etilmoqda. Aholi zich joylashgan shaharlarda sanoatlashuv, transport vositalari sonining ortishi, infratuzilmaviy kengayishlar va boshqa antropogen omillar atrof-muhitga bosimni sezilarli darajada kuchaytirmoqda. Ayniqsa, yirik shaharlarda havo ifloslanishi, chiqindilar miqdorining ortishi, suv resurslarining tanqisligi, tuproq degradatsiyasi kabi muammolar tobora keskin tus olmoqda. Ushbu holat inson salomatligi, biologik xilma-xillik va shahar hayoti sifatiga jiddiy xavf tug'dirmoqda.

Shu sababli, havo sifatiga oid rasmiy ma'lumotlar ayrim holatlarda vaqtida e'lon qilinmaydi yoki umumlashtirilgan ko'rinishda taqdim etiladi.

Namangan: Viloyat aholi zichligi yuqori bo'lgan, qishloq xo'jaligi va yengil sanoat rivojlangan mintaqa. Ammo ekologik monitoring tizimlari viloyatda deyarli faqat gidrometeorologik agentlik stansiyalari bilan cheklanadi. Namangan shahrida sanoat zonalaridan chiqayotgan chiqindilar, xususan chang va kimyoviy moddalarning havodagi konsentratsiyasi bo'yicha muntazam va avtomatlashtirilgan monitoring mavjud emas. Shuningdek, "Chortoq" kanaliga tushayotgan maishiy va ishlab chiqarish oqava suvlari tarkibi muntazam tahlil qilinmaydi.

Qarshi: Shahar atrofida joylagan gaz sanoati obyektlari, kollektor-drenaj tizimlari va turli issiqlik markazlari ekologik muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Qarshidagi chiqindi poligonlari, ayniqsa rekultivatsiya qilinmagan chiqindi hududlari havoning sifati va tuproq tarkibiga sezilarli zarar yetkazmoqda. Shu bilan birga, ekologik monitoringning tizimli tashkil etilmagani sababli bu jarayonlar ko'pincha bevosita qayd qilinmaydi.

3.2. Ommaviy axborot vositalaridagi ekologik holatlar misolida. So'nggi yillarda mahalliy va ijtimoiy axborot vositalarida ekologik masalalarga oid xabarlar ko'paymoqda. Masalan, 2024-yil bahorida "Gazeta.uz" Toshkent shahrida changli kunlar soni oshgani, shahar markazida AQI 190-200 oralig'ida qayd etilgani haqida bir necha bor e'lon berdi. Ayni vaqtda rasmiy manbalar bu holatlarga oid tafsilotlarni bermagan yoki kechiktirib bergan. Bu esa ommaviy axborot vositalarining asosiy ma'lumot manbai bo'lib qolayotganini ko'rsatadi. 2023-yilda Namangandagi "Chortoq" kanaliga oqava suvlar oqizilgani haqida videotasvirlar tarqalgan bo'lsa-da, Ekologiya vazirligining rasmiy portallarida bu hodisa bo'bo'yicha monitoring natijalari e'lon qilinmagan. Bunday holatlar ekologik axborotning jamoatchilikka ochiqligi masalasida jiddiy savollar tug'diradi.

3.3. Monitoring natijalarining ochiqlanmasligi va shaffoflik muammosi Ekologik monitoring tizimining yana bir muhim kamchiligi ochiqlik va axborot shaffofligining past darajada bo'lishidir. O'zbekistonda Ekologik monitoring ma'lumotlari yagona geoaxborot platformasida saqlansa-da, bu tizim keng jamoatchilik uchun ochiq emas. Ko'plab holatlarda hududiy ekomonitoring natijalari yillik hisobotlar shaklida beriladi, bu esa real vaqt rejimida xavf darajasini baholashni imkonsiz qiladi. Xalqaro tajribada, masalan Estoniya, Germaniya va AQShda har bir fuqaroga mahalliy ekologik axborot (havo sifati, suv ifloslanishi, chiqindi poligonlari) onlayn shaklda, ochiq manbalarda taqdim qilinadi. O'zbekistonda esa bunday ochiqlik hali to'liq yo'lga qo'yilmagan.

3.4. Tizimdagi texnologik, moliyaviy va kadr muammolari O'zbekistonda ekologik monitoring tizimi mavjud bo'lishiga qaramay, u hali-hanuz zamon talablari darajasida to'liq ishlamayapti. Amaliy tahlillar shuni ko'rsatadiki, tizimda texnologik, moliyaviy va kadrlar bilan bog'liq muammolar mavjud.

Avvalo, texnologik infratuzilma yetishmovchiligi monitoring samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Jumladan, avtomatik monitoring stansiyalari soni yetarli emas, GIS tizimi esa barcha hududlarda to'liq joriy etilmagan.

Shuningdek, datchiklar va laborator tahlil vositalari ko'p hollarda eskirgan yoki yetarli darajada ta'minlanmagan.

Moliyaviy cheklovlar ham muhim muammo hisoblanadi. Davlat byudjeti doirasida ekologik monitoring uchun ajratilayotgan mablag'lar barcha hududlarda to'liq qamrovni ta'minlashga yetmaydi. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarining sust rivojlanganligi esa qo'shimcha moliyaviy resurslar jalb etishda to'siq bo'lib qolmoqda.

Bundan tashqari, malakali mutaxassislar tanqisligi tizimning barqaror faoliyat yuritishini qiyinlashtiradi. Monitoring sohasida yetarli bilim va ko'nikmaga ega muhandislar, laboratoriya xodimlari va GIS mutaxassislarining soni kam. Mahalliy oliy ta'lim muassasalarida esa ushbu yo'nalishlar bo'yicha ixtisoslashgan ta'lim dasturlarning mavjudligi cheklangan. Shaharlar kesimida monitoring qamrovi, texnologik infratuzilma, kadrlar salohiyati va ma'lumotlarning ochiqligi jihatidan sezilarli kamchiliklar mavjud. Bu esa jamoatchilikning ekologik xavfsizlik bilan bog'liq xabardorligi va ishonchining pasayishiga olib keladi.

4-BOB. XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR

Global miqyosda urbanizatsiyaning jadal rivojlanishi ekologik monitoring tizimlarining raqamlashtirilishi, jamiyat ishtirokining kengayishi va ilmiy innovatsiyalar asosida yangilanishini taqozo etmoqda. O'zbekiston shaharlarida ekologik muammolar chuqurlashib borayotgan bir paytda, xalqaro ilg'or tajribalarni o'rganish va ularni milliy sharoitga moslashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

4.1. Xalqaro konvensiyalar va amaliyotlar

BMTning Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDGs). Barqaror rivojlanish bo'bo'yicha 2030-yil kun tartibida e'lon qilingan 17 ta maqsaddan 11-maqsad – "Barqaror shaharlar va aholi punktlari" hamda 13-maqsad – "Iqlim o'zgarishiga qarshi kurash" bevosita urban ekologik monitoring tizimini yaxshilash majburiyatini yuklaydi. O'zbekiston ushbu maqsadlarni milliy darajada integratsiya qilgan bo'lsa-da, ularning amaliy ijrosi indikatorlar monitoringining mukammalligiga bog'liq.

Orxus konvensiyasi amaliyoti. Atrof-muhitga oid axborotdan foydalanish, qarorlar qabul qilish jarayonida jamoatchilikning ishtiroki va odil sudlovga erishish to'g'risidagi Orxus konvensiyasi xalqaro huquqda ekologik shaffoflikning asosiy ustuni hisoblanadi. O'zbekiston ushbu konvensiyaga a'zo bo'lmasa-da, milliy qonunchilikda jamoatchilik nazorati tushunchalarini kiritish orqali uning tamoyillaridan foydalanadi. Ammo amaliyotda jamoatchilikning real vaqt rejimida ekomonitoring ma'lumotlariga kirishi cheklanganligicha qolmoqda.

4.2. Rivojlangan davlatlar tajribasi

Germaniya (Umweltbundesamt – UBA). Germaniya Atrof-muhitni muhofaza qilish federal agentligi butun mamlakat bo'ylab "Environmental Data Platform" tizimini boshqaradi. Mazkur platforma havo, suv, shovqin va tuproq ifloslanishini avtomatlashtirilgan datchiklar yordamida real vaqtda o'lchaydi. Har bir shahar aholisi maxsus mobil ilova orqali o'zi

yashayotgan ko'chadagi havo indeksini ko'ra oladi va agar me'yordan ohsa, sanoat korxonalariga nisbatan avtomatik ravishda jarima yoki cheklov choralari qo'llaniladi. Estoniya (Eesti.ee va Davlat Geoaxborot Tizimi). Estoniya ekologik monitoringni to'liq raqamlashtirgan dunyodagi yetakchi davlatlardan biridir. Blokcheyn texnologiyalariga asoslangan geoaxborot tizimi ekologik ma'lumotlarning soxtalashtirilishini oldini oladi. "Yashil Estoniya" dasturi doirasida barcha chiqindi poligonlari, oqava suv tarmoqlari sensorlar bilan jihozlangan bo'lib, ma'lumotlar yagona ochiq portalda e'lon qilinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar va tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston shahar muhitida ekologik nazorat va monitoring tizimini rivojlantirish ham huquqiy, ham texnologik jihatdan islohotlarni talab qiladi. Mavjud kamchiliklarni bartaraf etish va tizim samaradorligini oshirish maqsadida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ilgari suriladi:

Huquqiy bazani takomillashtirish va raqamli majburiyatlarni belgilash.

"Ekologik nazorat to'g'risida"gi va "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonunlarga barcha yirik va o'rta sanoat korxonalarini, issiqlik markazlari hamda chiqindi poligonlari uchun o'z faoliyat obyektlarida majburiy ravishda avtomatlashtirilgan raqamli monitoring datchiklarini o'rnatish va ma'lumotlarni uzatish tizimini qonuniy majburiyat sifatida kiritish lozim.

Yagona ochiq ekomonitoring geoaxborot portalini (Eco-Portal) yaratish. Ekologiya vazirligi va Uzgidromet ma'lumotlarini birlashtiruvchi, keng jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan onlayn geoaxborot xaritasini ishga tushirish zarur. Bu portal har bir shahar va tuman kesimida havo sifati (AQI), suv tarkibi va chiqindilar holatini real vaqt rejimida aks ettirishi, fuqarolarga hududiy ekologik xavflardan xabardor bo'lish imkonini berishi lozim.

Texnologik infratuzilmani modernizatsiya qilish. Toshkent, Namangan va Qarshi kabi yirik urbanizatsiyalashgan shaharlarda avtomatik monitoring stansiyalari tarmog'ini kengaytirish (har bir shaharda aholi soni va sanoat yuklamasiga qarab kamida 10-15 tadan stansiya) hamda smart-sensorlar (IoT) va sun'iy yo'ldosh orqali masofadan zondlash (GIS) texnologiyalarini keng joriy etish lozim.

Kadrlar salohiyatini oshirish va maqsadli grantlar ajratish. Toshkent davlat yuridik universiteti, O'zbekiston Milliy universiteti va ekologik yo'nalishdagi boshqa OTMlar hamkorligida "Ekologik huquq va raqamli monitoring" yo'nalishida mutaxassislar tayyorlashni yo'lga qo'yish, sohaga investitsiyalar va xalqaro grantlarni tizimli jalb etish mexanizmini ishlab chiqish zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Nishonov A. Ekologik monitoring va nazorat: Darslik. – Toshkent: "O'qituvchi", 2018. – 245 b.

(Nishonov A. Environmental monitoring and control: Textbook. – Tashkent: "O'qituvchi", 2018. – 245 p.)

2. UNEP. Global Environment Outlook (GEO-6): Healthy Planet, Healthy People. – Nairobi: Cambridge University Press, 2019.

3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 5-sentabrdagi "Atrof tabiiy muhitning davlat monitoringi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi 737-sonli qarori // Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 06.09.2019-y., 09/19/737/3693-son.

(Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 737 dated September

- 5, 2019 "On approval of the Regulation on state monitoring of the natural environment" // National Database of Legislation, 06.09.2019, No. 09/19/737/3693.)
4. O‘zbekiston Respublikasining "Ekologik nazorat to‘g‘risida"gi Qonunu // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2013-y., 52-son, 683-modda. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Environmental Control" // Collection of Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan, 2013, No. 52, Art. 683.)
5. Muminov, R. Ekologik monitoring: Huquqiy va texnologik asoslar // TDYuU ilmiy jurnali. – 2023. – №2. – B. 112-118. (Muminov, R. Environmental monitoring: Legal and technological foundations // TSUL Scientific Journal. – 2023. – No. 2. – P. 112-118.)
- European Environment Agency (EEA). Digital solutions for environmental monitoring, 2021. – 88 p.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 3-oktabrdagi "Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida"gi PQ-3956-sonli Qarori // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2018-y., 40-son, 792-modda. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PP-3956 dated October 3, 2018 "On additional measures to improve the system of state administration in the field of ecology and environmental protection" // Collection of Legislative Acts of the Republic of Uzbekistan, 2018, No. 40, Art. 792.)
7. Gidrometeorologiya xizmati agentligi (Uzgidromet). Rasmiy yillik hisoboti, 2023. (Agency of Hydrometeorological Service (Uzgidromet). Official annual report, 2023.)
8. World Health Organization (WHO). Air pollution and child health: Prescribing clean air. – Geneva: WHO Guidelines, 2018.
9. Umweltbundesamt (UBA), Germany. Environmental Data Platform. Internet resursi: <https://www.umweltbundesamt.de>